

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 63-73.

Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):63-73.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья

УДК: 338.2

<https://doi.org/>

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Светлана Анатольевна Боголюбова¹, Алексей Владимирович Осипенко²

¹Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы, Санкт-Петербург, Россия,
deni49@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0290-6378>

²Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики,
Санкт-Петербург, Россия, alexos551@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0004-8902-6609>

Аннотация. Цифровая трансформация экономики изменяет сложившийся технологический уклад общества и требует иных подходов к управлению данными при проектировании промышленных объектов. Цель написания статьи – расширение границ информационной базы данных для оперативного принятия решений по проектированию промышленных объектов. В статье рассмотрены существующие подходы к управлению данными, отмечены имеющиеся ограничения. Авторами проанализирована существующая практика формирования и оперативного использования информационных данных при проектировании промышленных объектов. Установлено, что существующий подход с ограниченной информационной базой не в полной мере позволяет своевременно и полно вносить изменения в проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ, отраслевых и национальных стандартов. В качестве решения авторами предложено применение принципа кластерного хранения проектных данных в цифровой информационной модели объекта и расширение границ среды общих данных, что целесообразно закреплять соответствующими нормативными документами, регулирующими структуру хранения данных и форматы обмена. В качестве вывода авторы подчёркивают, что современные изменения носят динамический характер, и использование цифровых технологий позволит эффективно управлять данными при проектировании промышленных объектов.

Ключевые слова: цифровые технологии, процессы проектирования, управление данными, промышленные предприятия, проектно-сметная документация

Для цитирования: Боголюбова С. А., Осипенко А. В. Формирование единой информационной базы данных проектирования промышленных предприятий // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 63-73. <https://doi.org/>

Original article

FORMATION OF A UNIFIED INFORMATION DATABASE FOR THE DESIGN OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Svetlana A. Bogolyubova¹, Alexey V. Osipenko²

¹St. Petersburg State University of Economics,

North-West Institute of Management RANEPА, St. Petersburg, Russia,

deni49@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0290-6378>

²St. Petersburg University of Management Technologies of Economics, St. Petersburg, Russia,

alexos551@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0004-8902-6609>

Abstract. The digital transformation of the economy is changing the established technological structure of society and requires different approaches to data management in the design of industrial facilities. The purpose of this article is to expand the boundaries of the information database for operational decision – making on the design of industrial facilities. The article examines the existing approaches to data management and highlights the existing limitations. The authors analyzed the existing practice of formation and operational use of information data in the design of industrial facilities. It is established that the existing approach with a limited information base does not fully allow timely and complete changes to the design and estimate documentation in accordance with the requirements of GOST, industry and national standards. As a solution, the authors proposed the application of the principle of cluster storage of project data in the digital information model of the object and the expansion of the boundaries of the shared data environment, which is advisable to consolidate the relevant regulatory documents governing the structure of data storage and exchange formats. As a conclusion, the authors emphasize that modern changes are dynamic, and the use of digital technologies will make it possible to effectively manage data in the design of industrial facilities.

Keywords: digital technologies, design processes, data management, industrial enterprises, design and estimate documentation

For citation: Bogolyubova S. A., Osipenko A. V. Formation of a unified information database for the design of industrial enterprises // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):63-73. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В настоящее время, в условиях масштабных изменений в технологическом укладе общества и экономике, вопросы управления цифровыми данными занимают важное место среди управленческих решений организации. Данные становятся ценным ресурсом не только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения обладания стратегическим активом для обеспечения устойчивого конкурентного преимущества организации [1, с. 133]. В феврале 2025 года Правительством РФ анонсирован Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который направлен на дальнейшую цифровизацию государства, укрепление технологической независимости и улучшение качества жизни граждан. При этом экономика данных – это не просто внедрение новых технологий или предоставление новых услуг. Это комплексный подход к получению, обработке и эффективному использованию цифровых данных в экономической деятельности.

Указанный национальный проект отражает стратегию государственного управления, в том числе в области перехода от цифровой экономики к экономике данных, в которой

основным активом для создания продуктов и оказания услуг являются данные. Центральным понятием, на котором основывается экономика данных, является концепция машинного формирования данных без участия человека. Это создаёт новый источник добавленной стоимости. Управление данными в условиях перехода от цифровой экономики к экономике данных требует изменения существующих подходов и обязательное наличие следующих процессов:

- повышение качества цифровых данных;
- стандартизация форматов данных и их массивов;
- совершенствование систем цифровой экономики, предназначенных для работы с цифровыми данными на всех этапах их жизненного цикла;
- создание рынка данных;
- защита данных;
- доступность данных;
- координация взаимодействия пользователей данных;
- инвестиции в данные.

Проектирование промышленных предприятий сегодня представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий учёта множества факторов для создания эффективных и безопасных производственных мощностей. Проектирование промышленных объектов объединяет множество участников, что требует совместимости различного программного обеспечения и получения технической и нетехнической информации из разных источников.

Современное проектирование промышленных предприятий базируется на технологиях информационного моделирования, методы управления данными в процессе которого представлены нижеследующими видами [2, с. 105]:

- интеграция данных;
- каталогизация данных;
- дополненная аналитика;
- управление метаданными;
- управление жизненным циклом данных.

Необходимо пояснить, что метаданные представляют собой информацию о самих данных [3, с. 31; 4, с. 295; 5, с. 44], которые явно и неявно присутствуют во всех информационных объектах, имеющих определённую структуру. Метаданные подразделяются на следующие типы:

- описательные;
- структурные;
- административные;
- технические;
- справочные;
- статистические (процессные);
- юридические.

Именно метаданные представляют собой практическую возможность для формирования базы данных информационной модели проектируемых объектов [6, с. 271].

Применение тех или иных методов управления данными или их совокупности относится к компетенции организационных и управленческих решений в контексте менеджмента.

Вместе с тем происходящие в экономике изменения, связанные с цифровой трансформацией, практически не находят отражения в совершенствовании организационных подходов и методов управления данными в ходе проектирования промышленных объектов. Это порождает ряд проблем:

- не полная совместимость программного обеспечения при передаче данных в цифровую информационную модель, как единого достоверного источника данных;

– структуры существующих и применяемых баз данных не позволяют оперативно получать требуемую информацию (обработка специальных запросов);

– идентификация и прослеживаемость внесённых изменений осуществляется по принципу бумажного документооборота.

Следовательно, для решения возникающих проблем необходимо изменять существующие подходы к формированию информационной базы и хранению данных при проектировании промышленных объектов.

Цель и задачи исследования

Основная цель исследования – расширение границ информационной базы данных для оперативного принятия решений по проектированию промышленных объектов. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

– оценить влияние существующих подходов к управлению данными в проектных организациях с точки зрения эффективности управленческих решений;

– изложить практические решения текущих проблем в области управления данными в сфере проектирования промышленных объектов;

– определить потенциальные риски при внедрении авторского подхода к управлению данными в ходе проектирования и способы их митигации (минимизация последствий от их возникновения).

Методы исследования

Применение вычислительной техники в прошлом и использование цифровых технологий в проектировании сегодня направлено на повышение показателей производительности труда [7, с. 1779]. Следует отметить, что в сфере проектирования основным показателем эффективности является временной ресурс. Выполнение типовых задач в единицу времени (сложность задач) выражается в виде трудоёмкости их выполнения.

Технологии информационного моделирования, принятые за основу современного проектирования, представляют собой уникальную среду и одновременно массу возможностей для управления проектными данными. Как отмечалось ранее, проектные данные – это объём информации о будущем объекте [8, с. 42].

Если ранее проектные данные рассматривались преимущественно в виде геометрической или негеометрической информации (атрибутивной), то в настоящее время цифровая информационная модель – это не только программное средство, но и совокупность программных средств, цифровых платформ и их взаимосвязь посредством облачных технологий и интернета.

Результаты исследования и их обсуждение

Необходимость в изменении подходов к управлению данными в условиях цифровой трансформации многократно отмечается в научных публикациях: по мнению Репичева А. И., требуется обеспечение выстраивания процессов и улучшение навыков управления данными; среди существующих проблем Борчин А. С. акцентирует внимание на применении гибких проектных методологиях управления; Вакорин М. П. выделяет проблему совместимости данных в ходе проектного управления [9, с. 102; 10, с. 5; 11, с. 83]. Профессиональное сообщество IT-специалистов ещё в 2023 году заявляло об отсутствии чёткого и правильного понимания семантики терминологии «цифровая трансформация» и её инструментов в ракурсе управления данными¹. О необходимости изменений в области управления данными в мае 2024 года заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шатаев².

¹ Смирнов Н. Управление данными 2023: инструменты трансформации // Open Systems. DBMS. 2023. Vol. 4. URL: <https://www.osp.ru/articles/2023/1013/13057640?ysclid=m9aancn83748698618>.

² Мушинский А. Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ. URL: <https://cnews.ru/link/n600838>.

Обозначенная проблематика в наибольшей степени актуальна сегодня для проектных организаций, в которых управление данными в процессе проектирования объектов капитального строительства промышленных предприятий является предметной областью.

Так, АО «НИПИГАЗ», ООО «Газпром проектирование» и ООО «Ленгипронефтехим» сталкиваются со следующими распространёнными проблемами в области управления проектными данными:

- отсутствие возможности автоматического формирования детальной ведомости объёмов строительно-монтажных работ на основании данных, содержащихся в цифровой информационной модели;
- низкая степень внедрения цифровых решений в области взаимосвязи проектных решений со сметной стоимостью;
- осуществление контроля за объёмом внесённых изменений, включая фиксацию причин таких изменений, вручную, то есть отдельно от среды общих данных.

Решение указанных проблем не находит универсального подхода и складывается из совокупности наборов инструментов корпоративных практик. Наличие общих и широко распространённых проблем в области управления проектными данными, не имеющих на сегодняшний день универсального решения, позволяет сделать вывод об отсутствии системного понимания масштаба цифровой трансформации.

Внедрение цифровых технологий рассматривается авторами как эффективная мера повышения конкурентных преимуществ проектных организаций [12, с. 23]. Такие преимущества классифицируются по следующим типам:

- текущие или оперативные преимущества, которые фиксируются при выполнении локальных задач или характерны для отдельных видов проектов;
- стратегические преимущества, которые позволяют получать результаты в будущем или являются необходимым и достаточным условием для соответствия требованиям современности (устойчивое конкурентное преимущество).

Эффект от оперативных преимуществ кратковременен и обладает свойством сингулярности. Стратегические преимущества в авторской концепции рассматриваются как создание базы данных построенных объектов в виде цифровой информационной модели. При этом под термином база данных авторами понимается не только иерархическая структура их хранения, но и перечень типовых объектов проектирования. Наличие в проектных организациях типовых объектов проектирования является одним из конкурентных преимуществ. Это позволяет не только оптимизировать затраты, снизить количество ошибок и исправлений, но и сократить сроки реализации проекта.

Наполнение цифровой информационной модели проектными данными происходит путём передачи данных из различных источников [13, с. 92]. Выражаясь терминами из области объектно-ориентированного программирования, структура баз данных и система хранения информации должны, по мнению Романова С. С., соответствовать принципам полиморфизма, наследования и инкапсуляции [14, с. 144]. На основе проведённых исследований авторы приходят к выводу, что для разных классов можно использовать один и тот же метод обработки данных. При этом на основе существующих родительских, с базовыми или семантическими свойствами, возможно создание новых дочерних классов данных. Придерживаясь принципа инкапсуляции, возможно изменение данных и методов их обработки в одном классе без нарушения целостности всей системы.

Утверждение о том, что базы данных и системы хранения информации должны соответствовать обозначенным принципам является необходимым условием для обеспечения возможности в будущем вносить изменения и дополнения в отдельные блоки данных в цифровой информационной модели. Например, у нас есть база данных

по уже построенному объекту. Перед нами стоит новая задача: использовать этот проект, но с одним важным изменением, предусматривающим замену используемого ранее импортного оборудования на оборудование отечественного производства. В таком случае заменяется только та информация в цифровой информационной модели, которая относится к данной предметной области, включая взаимосвязи, и при этом не затрагиваются несвязанные кластеры данных в общей структуре базы данных цифровой информационной модели проектируемого объекта. В обобщённом виде описанный выше подход к кластерному хранению проектных данных в цифровой информационной модели объекта и возможность их замены отображен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принцип замены кластера проектных данных в цифровой информационной модели объекта [разработано авторами]

Figure 1 – Principle of replacing the project data cluster in the digital information model of the object [developed by the authors]

Под термином «кластер данных» авторами статьи понимается иерархическая структура хранения проектных данных, относящихся к одной предметной области от 1 до N, где N – ограниченное множество классов данных в рамках одной базы данных цифровой информационной модели конкретного объекта проектирования.

Очевидно, что понятие «кластер данных» не новое, но именно в авторском понимании использование принципов кластерного хранения данных при создании информационной базы проектных данных обеспечит возможность комбинирования отдельными проектными решениями, что повысит общую ценность такой информационной базы данных типовых объектов. Типовое проектирование и индустриализация производства позволяют снизить общий срок реализации строительных проектов, а управление данными на основе кластерного подхода повышает показатели эффективности проектных организаций.

Уделяя внимание системе хранения проектных данных, следует сказать о необходимости изменения сложившегося подхода к формированию среды общих данных. Среда общих данных (далее – СОД) – единый и достоверный источник информации при проектировании, одновременно является средой для формирования проектных данных [15, с. 2]. Существующий подход к формированию среды общих данных при проектировании промышленных объектов во многом обусловлен текущим уровнем развития и совместимости применяемого программного обеспечения. Данный подход схематично отображён на рисунке 2.

Примечание:

САПР – система автоматизированного проектирования;

средства прикладного ПО – программы или группы программ, предназначенные для выполнения конкретных практических задач;

другие источники данных – информация технического и нетехнического характера, необходимая для проектирования.

Рисунок 2 – Существующий подход к практическому использованию СОД в процессе проектирования [разработано авторами]

Figure 2 – Existing approach to the practical use of SDS in the design process [developed by the authors]

Из схемы, представленной на рисунке 2, видно, что данные из различных источников поступают в цифровую информационную модель. По завершении генерации всех данных в качестве результата формируется проектно-сметная документация, которая направляется заказчику или в органы государственной и негосударственной экспертизы. При этом после получения обратной связи в виде замечаний или предложений, цикл повторяется до получения следующей ревизии проектно-сметной документации (результат проектирования). Несовершенство данного подхода заключается в отсутствии обратной связи от результата к исходным данным в цифровом виде. То есть существующий подход не в полной мере позволяет формировать изменённую проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ, а также отраслевыми и национальными стандартами по её оформлению, отслеживать изменения и их объём посредством цифровых технологий.

В качестве оптимизирующего решения авторами предлагается расширить границы среды общих данных, которая должна включать результаты проектирования в виде проектно-сметной документации. Данный подход позволит оперативно вносить изменения в проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ, отраслевыми и национальными стандартами и отслеживать объём изменений. Авторский подход по расширению границ среды общих данных схематично представлен на рисунке 3.

Во многом указанное несоответствие существующего подхода к формированию проектно-сметной документации и авторское предложение по его оптимизации обусловлено сложившейся системой взаимоотношений в строительстве, когда границей среды общих данных является проектно-сметная документация, для которой после передачи заказчику или органам государственных и негосударственных экспертиз

возникают условия для её изменения отдельно от среды общих данных. По мнению авторов, расширение границ среды общих данных целесообразно закреплять соответствующими нормативными документами, регулирующими структуру хранения данных и форматы обмена.

Рисунок 3 – Авторский подход к практическому использованию СОД при проектировании в стратегической перспективе [разработано авторами]

Figure 3 – Author's approach to practical use of SDS in design in a strategic perspective [developed by the authors]

Эффективность управления данными о проектируемом объекте посредством цифровых технологий проявляется в виде совокупности всех факторов, в той или иной степени относящихся к рассматриваемой сфере [16, с. 122]:

- время;
- качество;
- опыт;
- инновации;
- стратегическая перспектива;

В авторском понимании время рассматривается одновременно и как затраты на реализацию цифровой трансформации, и как результат цифровой трансформации в виде роста производительности труда.

Повышение качества оказываемых услуг в проектировании снижает издержки, в том числе время на корректировку и исправления, что является конкурентным преимуществом, позволяющим поддерживать высокий уровень цен на оказываемые услуги. Кроме того, повышение качества посредством снижения временных издержек позволяет раньше ввести проектируемый объект в эксплуатацию.

Повторяющиеся процессы и действия позволяют накапливать опыт и сокращать временные издержки: каждое последующее повторяющееся действие выполняется быстрее предыдущего.

Взаимодействие участников проектирования в новой цифровой среде приводит к пересмотру сложившихся взаимосвязей и открывает возможности для инноваций. Инновации в проектных организациях в условиях цифровой трансформации проявляются в виде создания собственных программных продуктов, утилит, или сервисов, которые повышают качество и накапливают интеллектуальный капитал в виде опыта.

Стратегическая составляющая эффективности управления данными рассматривается как процесс создания и накопления банка данных проектируемых объектов в цифровом виде той или иной степени цифровой зрелости и готовности. Данный банк проектируемых объектов представляет собой конкурентное преимущество, позволяющее сокращать временные издержки на предпроектных стадиях, на этапе формирования технико-экономического обоснования выбранных вариантов развития промышленных предприятий.

Внедрение цифровых технологий в сфере проектирования неразрывно связано с возникновением следующих рисков:

- правильность выбранной стратегии развития;
- недостаток квалифицированных кадров;
- неполный учёт всех влияющих факторов.

Правильность выбранной стратегии во многом связана с государственными программами и целевыми векторами развития, поэтому стратегия развития организации должна учитывать обозначенные направления.

Недостаток квалифицированных кадров является неизменной составляющей всех процессов научно-технического развития общества [17, с. 76]. Важно понимать, что текущий уровень образования должен быть выше, чем требования отрасли. Конечно, на уровне организации это невозможно выполнить, так как учебные программы и перечень специальностей утверждается на государственном уровне. В этой связи кадровая политика организации должна регулироваться путём формирования соответствующих требований к кандидатам, дальнейшего обучения и наставничества.

Совокупность факторов, влияющих на успешность внедрения цифровых технологий в процессы проектирования, зависит, в первую очередь, от видов деятельности каждой конкретной организации. Кроме того, необходимо учитывать особенности развития регионов РФ, принимать во внимание наличие особых экономических зон промышленного типа [18, с. 32]. Указанные особенности позволят откорректировать выбранную организацией стратегию по внедрению цифровых технологий в проектировании. Необходимо отметить, что регламентирование в виде соответствующих нормативно-технических документов применения цифровых технологий в строительстве свидетельствует о двусторонней мотивации, как со стороны частных организаций, так и со стороны государственных органов экспертизы.

Выводы

Цифровая трансформация является длительным процессом при переходе от одного технологического уклада общества к другому, поэтому эффективность управления данными в процессе проектирования промышленных объектов в различные периоды развития будет проявляться по-разному. Понимание эффекта от внедрения цифровых технологий и эффективности управления данными, и осознание правильности принятых управленческих решений происходит итерационно, при этом результативность таких решений может проявляться на разных стадиях инвестиционного цикла строительства промышленных объектов. Соответственно, и инициатива, или мотивация, к их внедрению может меняться со временем и исходить либо от проектных организаций, либо от заказчика или государственных структур органов экспертизы.

Представленный авторский подход к управлению проектными данными основан на расширении границ среды общих данных, транслирует новый этап осмысления термина «проектные данные», когда проектно-сметная документация, которая сегодня является результатом выполнения проектных работ, рассматривается не отдельно, а как часть единой информационной базы данных, постоянно пополняемой.

В краткосрочной перспективе развития зафиксированный авторский подход к управлению проектными данными обеспечит прозрачность внесённых изменений и создаст возможность оценки их влияния на ход реализации проекта.

Список источников

1. Астахова Т. Н., Колбанёв М. О., Сущева Н. В., Шамин А. А. Экономика данных // *International Journal of Open Information Technologies*. 2024. № 10. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_72854980_36287209.pdf.
2. Дрозд О. В. Методы формирования и адаптации онтологии проектно-конструкторских данных. Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2024. № 1(146). С. 104-121. <https://doi.org/10.18698/0236-3933>.
3. Кильдеев Р. Р. Понятие метаданных и их конституционная защита // *Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки*. 2021. № 3(59). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-metadannyh-i-ih-konstitutsionnaya-zaschita>.
4. Дзюба Е. А., Шибанов С. В., Хмелевской Б. Г., Кочегаров И. И., Гришко А. К. Отображение метаданных в реляционную модель данных // *Труды международного симпозиума «Надёжность и качество»*. 2010. С. 295-297. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_15601678_88067147.pdf.
5. Козлов А. С., Зажогин С. Д., Кабарухин А. П., Ангапов В. Д. Применение семантического подхода при организации метаданных // *Наука, техника и образование*. 2021. № 8(83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-semanticheskogo-podhoda-pri-organizatsii-metadannyh>.
6. Крылов Е. Н. Математическая модель обмена данными в информационной структуре управления проектными работами // *Инновации и инвестиции*. 2018. № 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskaya-model-obmena-dannymi-v-informatsionnoy-strukture-upravleniya-proektnymi-rabotami>. EDN: SMXHET.
7. Рахманов П. А., Бекиев С. С., Гуртов М. Р. Автоматизация в строительной отрасли: вызовы и перспективы // *Вестник науки*. 2024. № 5(74). С.1778-1781. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-v-stroitelnoy-otrasli-vyzovy-i-perspektivy-1>.
8. Боголюбова С. А., Осипенко А. В. Влияние цифровой трансформации экономики на управление процессами проектирования объектов капитального строительства // *Учёные записки Международного банковского института*. 2024. № 2(48). С. 34-53. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_68025024_43612344.pdf.
9. Репичев А. И., Мусаева Х. М. Управление данными в современных компаниях // *Деловой вестник предпринимателя*. 2022. № 4(10). С. 99-102. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-dannymi-v-sovremennyh-kompaniyah>.
10. Борчин А. С. Проблемы проектного управления в современных IT-компаниях и направления совершенствования управления проектами // *Современные технологии управления*. 2022. № 1(97). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-proektnogo-upravleniya-v-sovremennyh-it-kompaniyah-i-napravleniya-sovershenstvovanie-upravleniya-proektami>.
11. Вакорин М. П., Сулковски Якуб. Проблемы проектного управления в современных IT-компаниях и направления совершенствования управления проектами // *Молодой учёный*. 2023. № 9(456). С. 82-84. URL: <https://moluch.ru/archive/456/100366/>.
12. Боголюбова С. А., Осипенко А. В. Современные подходы к управлению процессами проектирования в условиях цифровой трансформации // *Теория и практика управления в современных условиях: сборник научных трудов по итогам III Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 15-16 февраля 2024 года*. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 2024. С. 19-24. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_69175192_28125741.pdf.

13. Савина А. Г., Малявкина Л. И., Савин Д. А. Теоретико-методологические основы построения цифровой инфраструктуры управления объектами капитального строительства на базе bim // Russian Journal of Economics and Law. 2023. № 1. <https://doi.org/10.21202/2782-2923.2023.1.90-109>.

14. Романов С. С. Ключевые понятия и особенности объектно-ориентированного программирования // Таврический научный обозреватель. 2016. № 12-2(17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-ponyatiya-i-osobennosti-obektno-orientirovannogo-programmirovaniya>.

15. Мухаррямов И. Р. Основные критерии выбора среды общих данных для работы проектных организаций // ИВД. 2024. № 3(111). URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_67205426_99392678.pdf.

16. Осипенко А. В. Критерии эффективности цифровой трансформации процессов проектирования // Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований: Материалы XXXIV международной научно-практической конференции, Bengaluru, India, 18-19 марта 2024 года. Bengaluru, India: Pothi.com, 2024. С. 117-123. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_65279841_43008096.pdf.

17. Кирилов К. О. Перспективы решения проблем цифровизации российской промышленности // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2023. № 2(45). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-resheniya-problem-tsifrovizatsii-rossiyskoj-promyshlennosti>.

18. Терешко Е. К. Институциональная основа развития цифрового потенциала строительного комплекса в регионах России // Экономика строительства. 2023. № 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnaya-osnova-razvitiya-tsifrovogo-potentsiala-stroitelno-go-kompleksa-v-regionah-rossii>. EDN: RWGMDM.

Информация об авторах

С. А. Боголюбова – доктор экономических наук, профессор;

А. В. Осипенко – аспирант кафедры управления социально-экономическими системами.

Information about the author

S. A. Bogolyubova – Doctor of Economics, Professor;

A. V. Osipenko – PhD student of the Department of Management of Socio-Economic Systems.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 03.04.2025; одобрена после рецензирования 18.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 03.04.2025; approved after reviewing 18.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.